

Aproveitamento da escória de aciaria BSSF como agregado miúdo na produção de argamassa para impressão 3D

TAVARES, João Victor Teles¹; MELO, Maria Eduarda Holanda Costa ¹; ALVES, Pedro Gabriel de Sousa¹; LUCAS, Sarah Oliveira¹; CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra¹; BERTINI, Alexandre Araújo¹; COSTA, Heloína Nogueira¹

¹ Universidade Federal do Ceará | Fortaleza, Ceará

✉ joaovictor.engcivil@alu.ufc.br

Resumo

A impressão 3D aplicada à construção civil tem avançado como alternativa promissora para reduzir desperdícios, aumentar a automação e permitir a execução de geometrias complexas. Em paralelo, a incorporação de resíduos e/ou subprodutos industriais como substitutos parciais de insumos convencionais surge como estratégia para minimizar impactos ambientais e ampliar a sustentabilidade dos processos construtivos. A escória de aciaria do tipo Baosteel Slag Short Flow (BSSF), coproduto da indústria siderúrgica, destaca-se por apresentar propriedades físicas e químicas compatíveis com o uso como agregado miúdo em compósitos cimentícios. Contudo, o seu uso em massas imprimíveis ainda é pouco explorado. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade técnica da substituição parcial da areia natural por BSSF nas proporções de 10%, 20% e 30%, com foco no desempenho reológico e mecânico de argamassas para impressão 3D. A pesquisa envolveu a caracterização dos materiais, a produção das misturas e a realização de ensaios no estado fresco e endurecido. Os resultados mostraram que todas as argamassas apresentam potencial para uso em impressão 3D, evidenciando extrudabilidade, coesão e estabilidade geométrica após a deposição. No estado endurecido, as misturas exibiram resistência à compressão entre 24 e 34 Mpa, valores compatíveis com elementos produzidos por manufatura aditiva e sem comprometer a integridade estrutural. Conclui-se que a escória BSSF possui potencial para uso como agregado miúdo em argamassas destinadas à impressão 3D, contribuindo para a redução do consumo de recursos naturais e para práticas mais sustentáveis. Substituições de até 30% mantêm bom equilíbrio entre extrudabilidade, estabilidade das camadas e desempenho mecânico, indicando que o material atende aos requisitos necessários para a manufatura aditiva. Assim, o estudo reforça a relevância da incorporação de coprodutos siderúrgicos como alternativa viável e ambientalmente vantajosa na formulação de argamassas extrudáveis.

Palavras-chave: Manufatura aditiva, Agregado alternativo, Argamassa, Sustentabilidade.

1. Introdução

O setor da construção civil vem sofrendo pressão para mudar seus processos construtivos, e promover novas tecnologias que gerem maior eficiência e produtividade de forma sustentável, baseado nos pilares ambientais, sociais e econômicos [1]. Nesse cenário, a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas reforça as exigências internacionais por inovação responsável, especialmente no que se refere aos ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura), 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e 12 (consumo e produção responsáveis) [2].

Atualmente, a indústria siderúrgica é a principal geradora de resíduos com potencial de reaproveitamento. Em 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Aço, são produzidos nacionalmente aproximadamente 32 milhões de toneladas de aço, chegando a cerca de 1,7% da produção mundial. Além disso, o Estado do Ceará produz cerca de 456,75 toneladas por ano de escória de aciaria do tipo *Baosteel Slag Short Flow* (BSSF), sendo esse resíduo oriundo de conversores básicos a oxigênio (aciaria LD) [3], [4]. Esse material é submetido a tecnologias desenvolvidas pela empresa Baosteel Metal Company, que propõe minimizar os efeitos expansivos dos componentes típicos da escória de aciaria.

Em pesquisas mais recentes, os autores vêm investigando o uso de materiais alternativos como a BSSF em compósitos cimentícios. Yu *et al.* [5] destacaram efeitos sobre propriedades reológicas, resistência mecânica e impacto ambiental nas suas aplicações em 3DCP. Tran *et al.* [6] pesquisaram o uso da escória de aciaria como a substituição parcial do cimento e com a substituição total da areia natural, e obtiveram resultados satisfatórios de fluidez e resistência. Torres *et al.* [7] apresentaram um estudo sobre a caracterização da BSSF para uso em larga escala no setor da construção civil. Amancio *et al.* [8] buscaram utilizar a BSSF como substituta parcial da areia natural para a produção de argamassas, no qual observou-se que a substituição não influenciou na resistência a compressão da argamassa e obteve maiores valores de módulo de elasticidade.

Diante das demandas por modernização tecnológica na construção civil, a impressão 3D tem se consolidado como uma alternativa promissora [9]. A manufatura aditiva, ou impressão 3D, possui grande potencial inovador na construção civil, ao automatizar processos por meio de braços mecânicos e permitir o uso de diversos materiais na criação de geometrias complexas com precisão e eficiência [10]. Contudo, essa tecnologia ainda enfrenta diversos desafios técnicos relacionados às propriedades dos materiais utilizados. Segundo a NBR ISO/ASTM 52900:2025 [11], a manufatura aditiva deve consistir na deposição sucessiva de camadas para objetos tridimensionais. Com isso, o processo de impressão em argamassa no estado fresco deve assegurar propriedades reológicas controladas, de forma a equilibrar a fluidez necessária para uma extrusão estável, contínua e, conseqüentemente, a sustentação das camadas subsequentes [12].

Por fim, o presente estudo baseia-se nos avanços já reportados e lacunas ainda existentes na literatura, tais como: a escassez de investigações específicas sobre o uso da escória de aciaria

do tipo BSSF em argamassas para impressão 3D no Ceará, devido grande quantidade desse resíduo presente na região, a limitada compreensão do efeito de diferentes teores de substituição do agregado miúdo sobre o comportamento reológico, efeito na extrusão e a ausência de consenso quanto aos teores ótimos que conciliem desempenho mecânico e extrudabilidade. Sendo assim, a proposta é avaliar a viabilidade técnica da escória de aciaria BSSF como substituição parcial do agregado miúdo em argamassas destinadas à impressão 3D, considerando as proporções de 10%, 20% e 30%. A pesquisa busca como contribuição evidenciar o potencial desse material alternativo para promover maior sustentabilidade na construção civil, reduzindo a extração de recursos naturais e contribuindo para a valorização de resíduos industriais.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Neste trabalho, foram utilizados o cimento Portland de alta resistência inicial (CP V – ARI), fornecido pela empresa APODI. Como agregado miúdo, utilizou-se areia natural local e a escória de aciaria do tipo Baosteel Slag Short Flow (BSSF), fornecida pela empresa ArcelorMittal. A caracterização da areia e escória foi realizada no Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC), por meio dos seguintes ensaios: massa específica [13], absorção de água [13], massa unitária [14] e análise granulométrica [15].

Além disso, utilizaram-se aditivos químicos, incluindo o superplastificante MC-PowerFlow 3700, o modificador de viscosidade Centrament VMA MC e o incorporador de ar Centrament Air 200, todos fornecidos pela MC Bauchemie Brasil®.

2.2. Métodos

A escória BSSF foi inicialmente submetida à secagem em estufa a 105 ± 5 °C até atingir massa constante. Posteriormente, realizou-se a britagem e por fim o peneiramento de acordo com os critérios da NBR 17054:2022 [15], ajustando a distribuição granulométrica para que se assemelhasse à da areia natural. O procedimento adotado es ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Sequência do beneficiamento da BSSF.

As propriedades físicas dos agregados miúdos utilizados, areia natural e escória de aciaria BSSF, estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Caracterização dos materiais.

Material	Ensaio de caracterização	Resultado	Norma técnica
Cimento (CP V - ARI)	Massa específica (g/cm ³)	3,16	NBR 16605 [16]
	Dimensão Máxima Característica (mm)	0,6	NBR 17054 [15]
	Módulo de finura	1,54	NBR 17054 [15]
Agregado miúdo (Areia)	Massa específica (g/cm ³)	2,62	NBR 16916 [13]
	Absorção de água (%)	1,32	NBR 16916 [13]
	Massa unitária – Método C (g/cm ³)	1412	NBR 16972 [14]
	Índice de vazios	45,35	NBR 16972 [14]
Agregado miúdo (BSSF)	Dimensão Máxima Característica (mm)	0,6	NBR 17054 [15]
	Módulo de finura	1,54	NBR 17054 [15]
	Massa específica (g/cm ³)	3,43	NBR 16916 [13]
	Absorção de água (%)	2,04	NBR 16916 [13]
	Massa unitária – Método C (g/cm ³)	1917	NBR 16972 [14]
	Índice de vazios	42,10	NBR 16972 [14]

A argamassa foi formulada a partir de uma mistura de referência, elaborado sem a incorporação de BSSF, e de misturas com teores de substituição de areia natural em 10%, 20% e 30% por escória. Considerando as diferenças de massa específica entre os agregados, as substituições foram realizadas com base volumétrica. As quantidades correspondentes a cada composição encontram-se apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Composições testadas em m³.

	Traços	Cimento (Kg)	Areia (Kg)	BSFF (Kg)	Água (Kg)	SP (%)	VMA (%)	AIA (g)	a/c
REF	481,43	1444,29	0,00	264,79	1,0	0,45	0,50	0,55	
10%	481,43	1299,32	189,68	264,79	1,0	0,45	0,50	0,55	
20%	481,43	1158,80	379,37	264,79	1,0	0,45	0,50	0,55	
30%	481,43	1019,89	569,05	264,79	1,0	0,45	0,50	0,55	

O desempenho da argamassa foi avaliado nos estados fresco e endurecido. No estado fresco, a trabalhabilidade foi analisada por meio dos ensaios de mesa de consistência [17] e a caracterização reológica realizada em reômetro rotacional planetário. Inicialmente, a mistura foi realizada com geometria do tipo Atritor, seguida da execução do ensaio de fluxo com geometria Vane, conforme a Figura 2a e Figura 2b.

Figura 2 – a) geometria do tipo Atritor e b) geometria do tipo Vane.

A Figura 3 apresenta o histórico de velocidade aplicado no ciclo de cisalhamento, composto por etapas de aceleração e desaceleração ao longo do tempo. Foram empregadas as velocidades de 6, 12, 25, 38, 65, 80, 100 e 119 rpm, mantendo-se cada patamar por 8 s.

Figura 3 – Perfil do ciclo de cisalhamento aplicado durante o ensaio reológico.

No estado endurecido, o comportamento mecânico foi avaliado pelo ensaio de resistência à compressão, conforme NBR 13279:2005 [18]. Adicionalmente, realizou-se um ensaio prático de

extrusão com um aplicador manual, destinado à produção de protótipos iniciais para a análise do comportamento de extrusão e da formação de camadas. A Figura 4 apresenta o aplicador empregado no processo, com 37,0 cm de comprimento. O bico extrusor acoplado ao sistema possui 6,1 cm de largura e 2,0 cm de altura.

Figura 4 – Aplicador de argamassa utilizado para avaliação da extrusão manual.

3. Resultados

3.1. Trabalhabilidade e Densidade

Os resultados do ensaio de espalhamento indicam que a incorporação de escória de aciaria BSSF promoveu apenas pequenas variações na consistência das argamassas. Observa-se uma discreta redução do diâmetro de espalhamento em relação à argamassa de referência (REF), especialmente nos teores de substituição de 10%, 20% e 30%. Entretanto, essa diminuição foi pouco expressiva, demonstrando que a adição da escória não comprometeu de forma significativa a trabalhabilidade das misturas.

Figura 5 – Espalhamento médio das argamassas e densidade de massa.

Estudo de Amancio *et al.* [19] confirma comportamento equivalente para as argamassas testadas, com resultado de pequenas variações entre valores de espalhamento, atribuindo esse comportamento ao efeito da maior massa específica da escória BSSF em relação à areia, favorecendo o espalhamento pelo próprio peso da mistura, podendo mascarar eventuais perdas de trabalhabilidade. Amancio *et al.* [19] também registrou aumento contínuo da massa específica com o incremento do teor de escória, com valor de 2296,67 kg/m³ para o teor de 20% de substituição, resultado superior ao obtido no presente estudo para o mesmo teor, de 2194,84 kg/m³, diferença que pode ser atribuída à maior massa específica da escória BSSF utilizada pelo autor (3,86 g/cm³) em comparação à empregada neste trabalho (3,43 g/cm³). No entanto, considerando a baixa variação observada nos valores de espalhamento, conclui-se que os diferentes teores de BSSF mantiveram comportamento semelhante ao da argamassa de referência, indicando viabilidade técnica sob o ponto de vista da consistência [20].

3.2. Resistência à compressão

A Figura 6 mostra que a resistência à compressão das argamassas apresentou leves reduções em relação à mistura REF com 25,85 MPa aos 7 dias e 33,93 MPa aos 28 dias, sendo que aos 7 dias as variações entre os teores foram pouco expressivas, com destaque para o teor de 10% (25,70 MPa), cujo valor se mostrou praticamente equivalente ao da argamassa de referência, comportamento compatível com o reportado por Yaseen *et al.* [21] que observaram pequena evolução de resistência em idades iniciais para argamassas com materiais cimentícios suplementares. Aos 28 dias, observou-se tendência de ganho progressivo de resistência com o aumento do teor de substituição, partindo de 29,40 MPa em 10% e atingindo 31,44 MPa em 30%, aproximando-se do valor da REF, resultado consistente com Al Salaheen *et al.* [22] que verificaram aumento da resistência à compressão de argamassas com o incremento do teor de material suplementar, especialmente em idades mais avançadas. Amancio *et al.* [19] ao avaliar argamassas com escória BSSF em substituição à areia natural, verificaram por meio de análise de variância que a substituição não influenciou significativamente a resistência à compressão, indicando viabilidade técnica do material como agregado alternativo. Em geral, as misturas mantiveram resistência próxima à argamassa de referência, indicando que os diferentes teores de BSSF não comprometeram o desempenho mecânico. Esse resultado está de acordo com Cartaxo *et al.* [23] que observou que substituições intermediárias de escória de aciaria como agregado podem manter desempenho mecânico semelhante ao convencional aos 28 dias, enquanto teores mais elevados tendem a provocar reduções mais expressivas na resistência.

Figura 6 – Resistência à compressão das argamassas.

3.3. Reologia

O ensaio de fluxo resultou em curvas de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento para as argamassas produzidas, conforme apresentado na Figura 7 e Figura 8.

Figura 7 – Curvas de fluxo de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento.

Figura 8 – Ajuste do modelo de Bingham em relação ao comportamento das argamassas.

Figura 9 – Viscosidade aparente e tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento.

As argamassas produzidas apresentaram comportamento reológico característico de fluido do tipo Bingham, com tensão de escoamento bem definida, indicando que o material permanece estável em repouso e escoar apenas quando submetido a tensão superior à mínima requerida, condição compatível com a impressão 3D por extrusão [24]. A análise da viscosidade aparente revelou comportamento pseudoplástico para todos os traços, com redução acentuada da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento e sobreposição praticamente total das curvas, demonstrando que a incorporação da escória BSSF não alterou significativamente o comportamento reológico das argamassas, conforme observado na Figura 9. Os valores de tensão de escoamento dinâmica variaram entre 433,82 Pa e 508,35 Pa, e a viscosidade plástica entre 2,52 e 2,92 Pa.s, ambos dentro dos intervalos reportados na literatura para argamassas imprimíveis

([25], [26], [27]), com R^2 entre 0,842 e 0,936, indicando ajuste satisfatório do modelo de Bingham.

O comportamento pseudoplástico observado é particularmente relevante para o processo de impressão 3D por extrusão, uma vez que a redução da viscosidade sob alta taxa de cisalhamento favorece o escoamento do material pelo bico extrusor, enquanto a recuperação da rigidez em baixas taxas, após a deposição, contribui para a estabilidade dimensional das camadas impressas. Esse balanço entre extrudabilidade e Construtibilidade é considerado um requisito fundamental para materiais destinados à manufatura aditiva de argamassas e concretos [26], [27].

Entretanto, esse resultado não se refletiu diretamente no desempenho de extrusão, uma vez que o aumento do teor de escória BSSF elevou a resistência ao escoamento durante a extrusão. Esse comportamento está relacionado à limitação da reometria rotacional em representar o escoamento sob confinamento, no qual efeitos como atrito interno, interação partícula-partícula e bloqueio granular tornam-se predominantes. Além disso, a incorporação de resíduos pode aumentar a rugosidade e a irregularidade das partículas, elevando a resistência ao fluxo durante a extrusão, mesmo sem alterações significativas nos parâmetros reológicos convencionais ([28], [29], [30]).

A semelhança reológica entre os traços com diferentes teores de BSSF e a argamassa de referência indica que a escória não altera significativamente os parâmetros reológicos convencionais, embora influencie o comportamento em condições de extrusão, reforçando a necessidade de avaliação conjunta entre reologia e extrudabilidade para aplicação em impressão 3D [31], [32].

3.4. Extrusão Manual

Por fim, foi realizada a extrusão manual das argamassas produzidas em camadas, conforme apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Extrusão das argamassas produzidas.

Durante os ensaios de extrusão manual com pistola de bico extrusor, observou-se um aumento progressivo da força necessária para a impressão das argamassas à medida que o teor de escória de aciaria BSSF aumentou. Além disso, notou-se que no traço REF obteve uma extrudabilidade da argamassa mais contínua e estável, sem necessidade de esforço adicional, assim como a mistura com 10% de BSSF. Por outro lado, as argamassas com 20% e 30% de substituições exigiram forças significativamente maiores para a extrusão, sendo esse efeito mais evidente para o teor de 30%.

A necessidade de um maior esforço na extrusão é devido ao comportamento associado ao aumento da tensão de escoamento e da viscosidade plástica, conforme indicado pelos ajustes ao modelo de Bingham. Com isso, à medida que a tensão de escoamento aumenta, torna-se necessário aplicar uma tensão maior para iniciar o escoamento do material [33], o que, no caso da extrusão manual, se traduz em maior esforço físico do operador. Para a impressão 3D, esse resultado indica que, embora as misturas com 20% e 30% de BSSF permaneçam imprimíveis, elas comprometem a extrudabilidade [24].

4. Considerações finais

A presente pesquisa avaliou a viabilidade técnica da escória de aciaria BSSF como substituto parcial do agregado miúdo em argamassas para impressão 3D por extrusão, nos teores de 10%, 20% e 30%. Os resultados demonstraram que a incorporação da BSSF não comprometeu significativamente as propriedades das argamassas em relação à referência. Mecanicamente, aos 28 dias observou-se recuperação progressiva da resistência à compressão com o aumento do teor de substituição, com reduções de aproximadamente 13%, 11% e 7% para os teores de 10%, 20% e 30%, respectivamente, indicando contribuição crescente da escória ao desempenho mecânico em idades avançadas. Reologicamente, todas as formulações apresentaram comportamento típico de fluido de Bingham com caráter pseudoplástico, com tensão de escoamento e viscosidade plástica dentro dos intervalos reportados na literatura para argamassas imprimíveis. Dentre os traços estudados, o de 10% destacou-se como o de melhor desempenho global, com menor tensão de escoamento (433,82 Pa), melhor ajuste ao modelo de Bingham ($R^2 = 0,930$) e redução inferior a 1% na resistência aos 7 dias, oferecendo o melhor equilíbrio entre extrudabilidade e desempenho mecânico. Conclui-se que a substituição de até 30% é tecnicamente viável, com recomendação do teor de 10% para aplicações em impressão 3D por extrusão. A viabilidade observada depende da capacidade de extrusão da bomba utilizada, sendo possível que sistemas mais robustos permitam a utilização de teores mais elevados de escória. Recomenda-se para trabalhos futuros estudos complementares sobre tixotropia, otimização reológica e durabilidade a longo prazo.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao Projeto CNPq: Cooperação acadêmica entre a UFC, UFPR, Poli-USP e Loughborough University para fortificação da Construção Digital no Brasil - Processo nº 445336/2024-2. Ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil (PEC) e ao Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) da Universidade Federal do Ceará - UFC. Agradecemos à empresa AcelorMittal pelo apoio e fornecimento da escória de aciaria BSSF para realização desta pesquisa e a empresa APODI pelo fornecimento do cimento utilizado. Agradecemos a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (FUNDEPAG) pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] FRANCO, Jacqueline de Almeida Barbosa et al. Sustainability in the Civil Construction Sector Supported by Industry 4.0 Technologies: challenges and opportunities. *Infrastructures*, [S.L.], v. 7, n. 3, p. 43, 16 mar. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/infrastructures7030043>.
- [2] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Sustainable Development Goals. Disponível em: <https://sdgs.un.org>. Acesso em: 21 fev. 2026.
- [3] HOLANDA, Ygor Sarmiento et al. Evaluation of the Mechanical Behavior of Asphalt Mixes with Sustainable Fillers. 14Th International Conference On Asphalt Pavements Isap2024 Montreal, p. 609-613, 2024. Springer Nature Switzerland. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-67252-1_101.
- [4] IABr. (2024). Indústria do Aço em números. Instituto Aço Brasil: Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2024/06/Mini_anuario_2024_AcoBrasil.pdf. Acesso em: julho/2025.
- [5] YU, Qian; ZHU, Binrong; LI, Xuesen; MENG, Lingqi; CAI, Jingming; ZHANG, Yamei; PAN, Jinlong. Investigation of the rheological and mechanical properties of 3D printed eco-friendly concrete with steel slag. *Journal of Building Engineering*, v. 72, p. 106621, 2023. ISSN 2352-7102. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2023.106621>.
- [6] TRAN, Mien Van; LY, Duy-Khuong; NGUYEN, Tan; TRAN, Nhi. Robust prediction of workability properties for 3D printing with steel slag aggregate using bayesian regularization and evolution algorithm. *Construction and Building Materials*, v. 431, p. 136470, 2024. ISSN 0950-0618. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136470>.
- [7] TORRES, Ellen Mirley Medeiros; RIPARDO, Thayná da Silva Neri; GARCIA, Pedro Henrique Nogueira; CABRAL, Antônio Eduardo Bezerra; BERTINI, Alexandre Araújo. Caracterização física da escória de aciaria BSSF para aplicações na construção civil. In: ENCONTRO NACIONAL DE

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO, 9., 2025. Anais [...]. 2025. DOI: 10.46421/enarc.v9i1.7407.

[8] AMANCIO, Felipe Alves; LIMA, Douglas Alexandre; DIAS, Alisson Rodrigues de Oliveira; MESQUITA, Esequiel Fernandes Teixeira; CABRAL, Antônio Eduardo Bezerra. Propriedades mecânicas de argamassas com substituição da areia natural por escória de aciaria BSSF (baosteel's slag short flow). *Matéria* (Rio de Janeiro), v. 25, n. 1, e-12562, 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1517-707620200001.0887>.

[9] DE VLIEGER, J.; BOEHME, L.; BLAAKMEER, J.; LI, J. Buildability assessment of mortar with fine recycled aggregates for 3D printing. *Construction and Building Materials*, 2023 v. 367, p. 130313. DOI: [10.1016/j.conbuildmat.2023.130313](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.130313).

[10] GARDAN, Julien; HEDJAZI, Lotfi; ATTAJER, Ali. Additive manufacturing in construction: state of the art and emerging trends in civil engineering. *Journal Of Information Technology In Construction*, v. 30, p. 92-112, 23 fev. 2025. International Council for Research and Innovation in Building and Construction. <http://dx.doi.org/10.36680/j.itcon.2025.005>.

[11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/ASTM 52900: Manufatura aditiva — Princípios gerais — Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2025.

[12] DAMS, Barrie et al. Development of Cementitious Mortars for Aerial Additive Manufacturing. *Applied Sciences*, v. 13, n. 1, p. 641, 2023. <https://doi.org/10.3390/app13010641>.

[13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16916: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.

[14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16972: Agregados - Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.

[15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2022.

[16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.

[17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.

[18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005.

[19] AMANCIO, F. A.; DIAS, A. R. O.; LIMA, D. A.; CABRAL, A. E. B.; MESQUITA, E. F. T. Evaluation of mortars produced with Baosteel slag short flow (BSSF) steel slag as fine aggregate.

Cerâmica, São Paulo, v. 67, n. 381, p. 48-57, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0366-69132021673812977>.

[20] VERAS, Vinícius Capistrano de Paiva. Desenvolvimento de projeto de mistura de compósito cimentício para aplicações de impressão 3D. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Fortaleza, 2024.

[21] YASEEN, Noor; ALCIVAR-BASTIDAS, Stefany; IRFAN-UL-HASSAN, Muhammad; PETROCHE, Daniel M.; QAZI, Asad Ullah; RAMIREZ, Angel D. Concrete incorporating supplementary cementitious materials: Temporal evolution of compressive strength and environmental life cycle assessment. *Heliyon*, 15 fev. 2024, v. 10, n. 3, p. e25056. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25056>.

[22] AL SALAAHEEN, Marsail; ALALOUL, Wesam Salah; MALKAWI, Ahmad B.; DE BRITO, Jorge; ALZUBI, Khalid Mhmod; AL-SABAEI, Abdunaser M.; ALNARABIJI, Mohamad Sahban. Modelling and Optimization for Mortar Compressive Strength Incorporating Heat-Treated Fly Oil Shale Ash as an Effective Supplementary Cementitious Material Using Response Surface Methodology. *Materials*, 21 set. 2022, v. 15, n. 19, p. 6538. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma15196538>.

[23] CARTAXO, F. de M.; FERREIRA, F. G. da S.; FREITAS, K. M. G.; NASCIMENTO, L. C. do; GUILGE, M. S.; ZANETTI, C. Propriedades mecânicas de concretos sustentáveis com incorporação de escória de aciaria BSSF em substituição aos agregados naturais. *Revista Principia*, [S. l.], v. 60, n. 4, p. 1413–1433, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18265/1517-0306a2021id6647>.

[24] KAMAKSHI, Tippabhotla A. et al. Formulating printable concrete mixtures based on paste rheology and aggregate content: application to alkali-activated binders. *Cement And Concrete Research*, [S.L.], v. 184, p. 107611, out. 2024. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2024.107611>.

[25] RAHMAN, M. et al. A comprehensive review on fresh and rheological properties of 3D printable cementitious composites. *Journal of Building Engineering*, v. 91, p. 109719, maio 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2024.109719>

[26] HAJIKHANLOU, F. H. et al. Analysis of rheological properties and printability of a 3D-printing mortar containing silica fume, hydrated lime, and blast furnace slag. *Materials Today Communications*, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.107128>.

[27] KRUGER, R. et al. 3D Concrete Printing: A Systematic Review of Rheology, Mix Designs, Mechanical, Microstructural, and Durability Characteristics. *Materials*, v.14, n.14, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1944/14/14/3800>.

- [28] FENG, Kaiwen et al. Revealing time-dependent dominant factors regulating rheological property in cement-slag pastes – Based on grey relational analysis. *Construction And Building Materials*, v. 506, p. 145001, jan. 2026. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.145001>.
- [29] LIU, Ruiying et al. Industrial waste in 3D printed concrete: a mechanistic review on rheological control and printability. *Journal Of Building Engineering*, v. 113, p. 114033, nov. 2025. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jobbe.2025.114033>.
- [30] FASIHI, Ali; LIBRE, Nicolas A.. Interaction between material and process parameters during 3D concrete extrusion process. *Structures*, [S.L.], v. 70, p. 107678, dez. 2024. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2024.107678>.
- [31] JAMJALA, Siva; LAKSHMIDEVI, Manivannan Thulasirangan; REDDY, K. S. K. Karthik; KAFLE, Bidur; AL-AMERI, Riyadh. A Critical Review on Synergistic Integration of Nanomaterials in 3D Printed Concrete: rheology to microstructure and eco-functionality. *Preprints*, 22 set. 2025. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.20944/preprints202509.1821.v1>.
- [32] REHMAN, Atta Ur; KIM, Jung-Hoon. 3D Concrete Printing: a systematic review of rheology, mix designs, mechanical, microstructural, and durability characteristics. *Materials*, [S.L.], v. 14, n. 14, p. 3800, 7 jul. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ma14143800>.
- [33] KONDEPUDI, Kala; SUBRAMANIAM, Kolluru V.L.. Formulation of alkali-activated fly ash-slag binders for 3D concrete printing. *Cement And Concrete Composites*, [S.L.], v. 119, p. 103983, maio 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.103983>.